

**ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАССАЦИОННОГО ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF CASSATION CIVIL
PROCEEDINGS IN THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION**

ПЕЛЕНИЦЫНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА,

*кандидат юридических наук, доцент,
Крымский филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия».*

КУРИЛЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

*помощник судьи,
Центральный районный суд г. Симферополя Республики Крым.*

PELENITSINA MARINA VALENTINOVNA,

*Candidate of legal sciences, Associate professor,
Crimean branch of the FSBEI HE "Russian State University of Justice".*

KURILENKO ANASTASIYA SERGEEVNA,

*Assistant to the judge,
Central District Court of Simferopol of Republic of Crimea.*

В статье анализируются и обобщаются сложные механизмы, лежащие в основе кассационного производства в области цивилистического судопроизводства. Особое внимание уделяется вопросам пересмотра решений органов судебной власти, вынесенных нижестоящими судами по кассационным делам, с акцентом на переоценку выводов, что выходит за рамки полномочий нижестоящих органов судебной власти. Основной аргумент заключается в том, что кассация не должна заниматься переоценкой фактов дела, а должна ограничиваться непосредственным контролем за соответствием судебных решений правовым нормам. Обращается внимание на имеющиеся проблемы в сфере правового урегулирования, такие как отсутствие требующихся четких указаний по восстановлению пропущенных процессуальных сроков для подачи жалобы, что может привести к нарушению справедливости. Сделан вывод, что механизм кассационного производства выступает важным правоохранительным элементом обеспечения правового порядка, законности и обоснованности судебных постановлений.

The article analyzes and summarizes the complex mechanisms underlying cassation proceedings in the field of civil proceedings. Special attention is paid to the issues of reviewing decisions of judicial authorities rendered by lower courts in cassation cases, with an emphasis on re-evaluating conclusions, which goes beyond the powers of lower judicial authorities. The main argument is that the cassation should not re-evaluate the facts of the case, but should be limited to direct control over the compliance of court decisions with legal norms. Attention is drawn to the existing problems in the field of legal regulation, such as the lack of clear instructions required to restore missed procedural deadlines for filing a complaint, which may lead to a violation of justice. It is concluded that the mechanism of cassation proceedings is an important law enforcement element of ensuring legal order, legality and validity of court decisions.

Ключевые слова: *кассационное производство, судебная инстанция, судебная защита, пересмотр судебных актов, обжалование, кассация, кассационная жалоба, гражданский процесс, переоценка фактов, пределы полномочий.*

Key words: *cassation proceedings, judicial instance, judicial protection, revision of judicial acts, appeal, cassation, cassation appeal, civil procedure, reassessment of facts, limits of authority.*

Кассационное производство в гражданском процессе России выступает ключевым элементом системы обжалования, являясь важным звеном в системе пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу. Этот этап процесса несет в себе критически важную функцию обеспечения юридической ясности и непрерывности, что способствует укреплению справедливости и веры в судебную систему.

Полномочия суда кассационной инстанции состоят в том, чтобы проводить оценку действий нижестоящих судов на предмет обоснованности и законности, которые возбуждаются на основании жалобы лица, полагающего, что его законные интересы затронуты судебным актом, который уже вступил в силу.

Юридическая сущность современных кассационных производств основывается на их исключительном (исключительном, не распространяющемся одинаково) характере. Данный вывод делается из того, что объектом пересмотра является судебное решение органа судебной власти первой инстанции и/или вышестоящего судебного органа (вступивших в силу).

Хотя нормы процессуального права ясно разграничивают функции кассационной инстанции в системе судебной власти, в аспекте гражданского процесса по-прежнему существуют проблемные моменты. Ключевой из них является ситуация, когда кассационный суд, действующий в качестве третьей инстанции, выносит постановление, основываясь на повторной оценке аргументов и выводов, сделанных судами первой и второй инстанций, чего он делать не уполномочен.

Понятие «переоценка ситуации» не имеет чёткого определения в рамках гражданского или арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации. Тем не менее, юридические эксперты едины во мнении, что полномочия кассации не охватывают право на изменение или пересмотр выводов, сформированных судебными инстанциями первой и апелляционной степеней.

Что касается полномочий, предоставленных кассационному суду, положения гражданского и арбитражного законодательства практически идентичны. Конкретно, как указывает статья 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статья 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, кассация «не вправе устанавливать обстоятельства, не установленные в решении или судебном постановлении, либо отвергнутые судебным органом первой инстанции или апелляционным органом судебной власти, либо рассматривать их как установленные обстоятельства, а также предрешать возникающие вопросы, касающиеся достоверности или фактической недостоверности имеющих в момент рассмотрения доказательств, превосходства одних доказательств над другими, и норм материального права, которые должны быть применены» [1; 2].

Тем не менее, несмотря на явное исключение оценки фактов ведущегося дела из полномочий кассационных органов судебной власти и их отстраненность от оценки сути материалов дела, нарушения закона все же происходят. В конкретном примере решения Верховного Суда РФ указывается на то, что суд первой инстанции и апелляционный суд детально изучили материалы имеющегося дела и пришли к юридически обоснованным правовым выводам. Однако кассационный орган судебной власти переоценил эти обстоятельства, тем самым превысив свои полномочия. Согласно беспристрастным выводам ВС РФ, кассационный орган судебной власти округа превысил свою юрисдикцию, аннулировав судебные акты, по-

становления нижестоящих органов судебной власти нарушил процедурные правила закона [13].

Верховный Суд Российской Федерации в своем вердикте подчеркнул, что после пересмотра доказательств по делу решение кассации не может считаться законным. В частности, при рассмотрении апелляции ПАО «СИТИ» на решение Московского областного арбитражного судебного органа ВС РФ обоснованно пришел к выводу, что «кассационная инстанция переоценила доказательства, представленные Московским областным арбитражным органом судебной власти, и превысила свои полномочия». Доказательства, изученные судом первой инстанции и апелляционной инстанцией, уже подтверждали легитимность данных финансовых и экономических действий. В итоге, решение, принятое Верховным Судом, отменило предшествующий судебный акт.

Аналогично, в деле № 5-КГ23-140-К2 оспаривался договор купли-продажи недвижимости, и ВС РФ выявил нарушение ГПК РФ со стороны пересматривающего судебного органа при переоценке фактов. В связи с конкретными обстоятельствами дела решение кассационного суда округа было аннулировано [16].

Конституционный Суд Российской Федерации поддержал схожую юридическую позицию. В частности, в Решении № 998-О от 24 апреля 2018 года подчеркивается, что «кассационный суд проверяет законность обжалуемого судебного акта только в той мере, которая необходима для проверки соответствия проверяемого рассматриваемого судебного решения исключительно в рамках соответствия действующим законодательным нормам как в материально-правовом, так и в процессуально-правовом аспекте». Дополнительно, кассационному органу не предоставляется полномочий «для проведения расследования и оценивания обстоятельств, не установленных нижестоящими судами» [12].

Таким образом, кассационный суд не имеет полномочий по замене функций судов первой и второй инстанции, а также не вправе указывать в своем постановлении на фактические аспекты дела поскольку выполняет функции надзора и обладает обширными полномочиями. На эти правила неоднократно ссылался как и Конституционный суд Российской Федерации, так и сам Верховный Суд.

На наш взгляд, положения, регулирующие деятельность кассационного судебного органа, осуществляющего проверку судебных актов, представляют собой значимый элемент процессуального закона. Без этих норм кассационный суд необоснованно взял бы на себя функции нижестоящих органов судебной власти, требуя исследования и правовой оценки доказательств и материалов дела, что подрывает саму цель существования кассационной системы.

Необходимо акцентировать внимание на недопустимость действий кассационных инстанций при анализе законности решений судов без учета аргументов, представленных в кассационной жалобе, что является распространенной проблемой в правоприменительной практике. К примеру, Гражданская коллегия Верховного Суда Российской Федерации выявляла прецеденты, когда кассационная жалоба касалась решения апелляционной инстанции, осуществляющей анализ судебных решений. В таких случаях кассационный суд выходил за рамки юридических стандартов, игнорируя содержание жалобы. Это вело к независимой оценке законности и аргументированности вердикта суда первой инстанции, неизменно влияя на справедливость конечного судебного постановления. Также Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве допустил нарушение статей 209, 379 и 390 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, упустив факт отмены решения органа первой инстанции вышестоящим судом, что лишало предыдущее решение юридической силы. По итогу, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации зафиксировала значительное процедурное нарушение со стороны кассационной инстанции, отменила его решение и инициировала новое рассмотрение дела. [15].

Авторы считают, что действия Верховного Суда по отмене неправомερных судебных постановлений в области гражданских и арбитражных споров были оправданными. Мы убеждены, что кассационная инстанция превысила свои компетенции, которые направлены на поддержание правомерности в процессуальных вопросах гражданского и арбитражного процессов, а также на обеспечение защиты нарушенных прав юридических и физических лиц.

В дополнение к увеличению полномочий кассационных инстанций в системе гражданского судопроизводства, эффективность принимаемых судебных решений страдала из-за наличия различных недостатков и сложностей в секторе законодательного регулирования. Эти проблемы привлекали внимание юридического сообщества в последние годы. Особо острым становился вопрос о нормативном регулировании процедур по восстановлению процессуальных сроков для подачи апелляций, которые были пропущены по уважительным причинам, что касается процедур в гражданских делах.

Аналитики в области права отмечают, что законодатель не установил максимальный срок, в течение которого сторона может воспользоваться правом на подачу кассационной жалобы. Этот пробел в законодательстве может быть интерпретирован как значительный недочет в существующей процессуальной нормативной базе. В то же время, согласно второй части статьи 112 ГПК РФ, уточняется, что «кассационная жалоба должна быть подана в течение одного года с момента вступления в силу решения Вышестоящего судебного органа, осуществляющего проверку судебных актов» [2].

Однако на этапе окончательного рассмотрения дела, соответствующее судебное постановление может реализовываться, что может стать основанием повтора исполнения. Этот процесс, несомненно, может повлечь негативные последствия как для истца, так и для прочих лиц.

К тому же, необходимо акцентировать внимание на том, что судья кассационной стадии имеет полномочия самостоятельно, без обращения к участвующим сторонам и без проведения заседания, принять решение о восстановлении упущенного процессуального срока, если это потребуется. Процедура этого действия может оказаться сложным процессом, учитывая, что в соответствии с нормами статьи 112 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, положительный исход возможен лишь при наличии четко обоснованных причин и исключительных обстоятельств, понятие которых в законе не уточняется. Это дает основания судье отказать в удовлетворении заявления из-за нехватки доказательств этих обстоятельств, что в свою очередь усложняет процесс. Однако на этапе предварительного рассмотрения в суде кассационной инстанции закон не требует идентификации таких исключительных случаев; здесь достаточно представления обоснованных аргументов для принятия решения, которое может быть вынесено в рамках судебного заседания.

Обсуждая различия между гражданским и арбитражным процессом, важно отметить, что в арбитражном процессе, согласно Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации, предусмотрена возможность рассмотрения вопроса о продлении процессуальных сроков в пределах шести месяцев в ходе судебного разбирательства.

В нашем понимании, оказалось бы продуктивным внедрить методологию, схожую с той, что применяется в арбитражных разбирательствах, для решения вопросов по восстановлению пропущенных процессуальных сроков в рамках гражданского процесса. А именно, данный метод включает в себя определение временных рамок для кассационного обжалования, исчисляемых как «шесть месяцев с даты принятия решения» для прямых участников процесса, так и «с даты ознакомления с определением суда» для лиц, не принимавших участия в деле (ст. 276, ч. 2 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

Следует подчеркнуть, что нормативный акт не определяет точные временные рамки для рассмотрения запросов о продолжении периода подачи кассационных обращений. В

этом контексте, заключение судебного лица о допуске или отказе в удовлетворении заявления может подлежать пересмотру Судом высшей инстанции в пределах месяца. Тем не менее, такая процедура пересмотра не гарантирует повышения шансов на успешное разрешение заявления. В основном это объясняется тем, что кассационной инстанцией вряд ли будут подчеркиваться затягивание процессуальных сроков или наличие критических недочетов со стороны судьи нижестоящей инстанции в анализируемом случае [6, с. 618].

Кроме того, срок на рассмотрение таких заявлений установлен в пять дней в АПК (ст. 117 АПК), на что указывает статья 291.2 АПК РФ. Это несоответствие вызывает обоснованный вопрос о том, почему законодатель не включил подобное положение в ГПК. Было бы целесообразным, чтобы ГПК ясно предусматривал, что суд должен действовать в течение пяти дней с момента получения запроса на восстановление срока.

На основании всего вышеизложенного следует отметить, что процедура кассации играет ключевую роль в обеспечении точности и законности принятия решений судебного органа. Кассационный суд не имеет полномочий по замене функций судов первой и второй инстанции, а также не вправе указывать в своем постановлении на фактические аспекты дела, поскольку выполняет функции надзора и обладает обширными полномочиями. В ходе кассационных разбирательств необходимо соблюдать принцип законности, а установленные законом правовые границы должны строго соблюдаться. Более того, существуют недостатки в действующем гражданском законодательстве, касающиеся установленных сроков подачи кассационных жалоб и рассмотрения заявлений о восстановлении пропущенных сроков по уважительным причинам, что может оказать негативное влияние на справедливость и исполнение судебных решений. Мы полагаем, что отсутствие четких указаний по восстановлению пропущенных процессуальных сроков для жалоб создает ряд проблем, требующих более точного и системного регулирования. Решение этой проблемы является важным для обеспечения заметно более эффективного и справедливого судебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
3. Арстанова А. ВС напомнил о недопустимости выхода за пределы доводов кассационных жалоб или представления // Адвокатская газета. URL: <https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-napomnil-o-nedopustimosti-vykhoda-za-predely-dovodov-kassatsionnykh-zhaloby-ili-predstavleniya> (дата обращения: 16.03.2024).
4. Борисова Е.А. Апелляция. Кассация. Надзор по гражданским делам. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма. ИНФРА-М. 2016. 376 с.
5. Гендугов И.Х. Правовые проблемы производства в суде кассационной инстанции в арбитражном процессе // Научный электронный журнал «Меридиан». 2019. №10. С. 96-98.
6. Голованов Н.М. Проблемы кассационного производства по гражданским делам в судах общей юрисдикции и пути их решения // E-SCIO. 2023. №6. С.611-620.
7. Гражданское процессуальное право: в 2 т. / Т.К. Андреева. С.Ф. Афанасьев. В.В. Блажеев [и др.] // Под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2022. Т. 1: Общая часть. 550 с.
8. Кассационное производство в цивилистическом процессе / Под ред. Н.А. Чуудиновской; Урал. гос. юрид. ун-т. каф. гражд. процесса. М: Статут, 2020. 173 с.
9. Лазарева И. Понятие «переоценки» при рассмотрении дела в кассации в судебных актах Верховного суда РФ. URL: https://zakon.ru/blog/2019/1/13/ponyatie_pereocenki_pri_rassmotrenii_dela_v

kassacii_v_sudebnyh_aktah_verhovnogo_suda_rf.

10. Решетникова И.В. О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции. Новое Постановление Пленума ВС РФ // Закон. 2020. № 7. С. 101-108.

11. Определение Конституционного Суда РФ от 24.04.2018 № 998-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Жеругова Олега Руслановича, Кузнецова Валентина Владимировича и других на нарушение их конституционных прав частью 3 статьи 286, пунктом 5 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 71 Федерального закона "Об акционерных обществах". URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-24042018-n-998-o> (дата обращения: 20.06.2024).

12. Определение Верховного суда Российской Федерации № 305-ЭС20-10751 по делу А40-123468/2019 от 23.11.2020. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a2bd8d81-756f-4507-af91-ebed23556554/4fb96606-334b46a2-9d80-872c74e84b06/A40-123462019_20201123_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 20.06.2024).

13. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18.08.2016 № 309-КГ16-838 по делу № А60-4982/2015. URL: <https://base.garant.ru/71471182> (дата обращения: 20.02.2024).

14. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 6 февраля 2017 г. № 305-КГ16-14921 // Банк судебных документов ВС РФ. URL: https://www.vsrfr.ru/stor_pdf_ec.php?id=1514146 (дата обращения: 20.07.2024).

15. Определение Судебное коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19.12.2023 № 5-КГ23-140-К2 // Банк судебных документов ВС РФ. URL: https://www.vsrfr.ru/stor_pdf.php?id=2322024 (дата обращения: 20.07.2024).

© Пеленицына М.В., Куриленко А.С., 2024.